

O IMPACTO DO CONTEXTO RELACIONADO AO PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE IDOSOS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 01/04/2023

THE IMPACT OF THE CONTEXT RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD ON THE MENTAL HEALTH OF THE ELDERLY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7791945

Giovanna Rodrigues Teixeira¹

Mirelia Rodrigues de Araújo²

RESUMO

INTRODUÇÃO: Em 2020 a população mundial foi afetada por uma crise sanitária que gerou uma pandemia. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu medidas de proteção, como o isolamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Com base na medida adotada danos foram observados como o impacto que essas ações protetivas acarretaram na saúde mental. **OBJETIVO:** Descrever sobre o impacto da pandemia do COVID-19 na saúde mental dos idosos. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa. Para os resultados 10 pesquisas foram selecionadas da base de dados Scielo (*Scientific Electronic Library Online*). A seleção foi realizada após a exclusão de mais de 230 pesquisas que não estavam dentro dos critérios de inclusão definidos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dentre os indivíduos

acometidos, o grupo dos idosos foi um dos mais afetados, uma vez que estes precisaram lidar com a solidão e a incapacidade para realização de determinadas atividades cotidianas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os estudos apresentados mostraram maior incidência e agravamento de condições psicológicas desfavoráveis para os idosos, por conta do isolamento social e de todo o contexto vivido durante a pandemia. Houve aumento do sentimento de tristeza, solidão e medo, o que acarretou em quadros de depressão e ansiedade.

Palavras chaves: COVID-19, Saúde mental, Idoso, Impacto.

ABSTRACT

INTRODUCTION: In 2020, the world's population was affected by a health crisis that generated a pandemic. In view of this, the World Health Organization has established protective measures, such as social isolation, use of masks and gel alcohol. Based on the adopted measure, damage was observed as the impact that these protective actions had on mental health. **OBJECTIVE:** To describe the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of the elderly.

MATERIALS AND METHODS: This study is an integrative literature review. For the results, 10 surveys were selected from the Scielo database (Scientific Electronic Library Online). The selection was made after excluding more than 230 surveys that did not meet the defined inclusion criteria. **RESULTS AND DISCUSSION:** Among the affected individuals, the elderly group was one of the most affected, since they had to deal with loneliness and the inability to perform certain daily activities. **FINAL CONSIDERATIONS:** The studies presented showed a higher incidence and aggravation of unfavorable psychological conditions for the elderly, due to social isolation and the entire context experienced during the pandemic. There was an increase in feelings of sadness, loneliness and fear, which led to depression and anxiety.

Keywords: Covid-19, Mental health, Elderly, Impact.

1 INTRODUÇÃO

Em 2020 a população mundial foi afetada por uma crise sanitária que gerou uma pandemia. Esse contexto teve como fator principal a proliferação mundial de um vírus que ficou conhecido como coronavírus (COVID-19). O vírus tem como hospedeiro a célula humana e desenvolve doenças e instabilidade imunológica em quem é infectado (FREITAS, NAPIMOGA, DONALISIO, 2020). São seis as espécies de Coronavírus conhecidas que causam doenças em humanos, quatro dessas (229E, OC43, NL63 e HKU1) causam sintomas comuns de gripe em pessoas imunocompetentes, e duas espécies (SARS-CoV e MERS-CoV) provocam síndrome respiratória aguda grave com taxas elevadas de mortalidade (BALESCO, DA FONSECA, 2020).

A proliferação do vírus ocasionou milhares de mortes ao redor do mundo, o que fez com que os órgãos de saúde mundiais tomassem medidas severas para prevenção de mais mortes. Por isso, vários segmentos da sociedade tiveram que adotar medidas extremas para diminuir as interações sociais, visando diminuir o risco de contaminação em massa (NUNES, 2020).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu medidas de proteção, como o isolamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Um dos maiores danos observados, com a implantação dessas medidas foram, o impacto que essas ações protetivas acarretaram na saúde mental. Dentre os indivíduos acometidos, o grupo dos idosos foi um dos mais afetados, uma vez que estes precisaram lidar com a solidão e a incapacidade para realização de determinadas atividades cotidianas (OLIVEIRA *et al*, 2022).

O envelhecimento acontece ao longo de toda vida no organismo, órgãos e células do indivíduo. Durante o processo de envelhecimento há prevalência de muitas doenças e deficiências que aumentam proporcionalmente a taxa de mortalidade, sendo exceções importantes algumas doenças infecciosas e doenças decorrentes de distúrbios do sistema imunológico (MARTINS, 2021).

Sabendo que o envelhecimento agrava mais as alterações fisiológicas progressivas em um organismo que levam ao declínio das funções biológicas e da capacidade do organismo de se adaptar ao estresse metabólico, o qual

associado ao covid-19, gera consequências desastrosas (DE SOUZA, 2021). Os idosos foram inseridos dentro de um grupo de risco, devido ao maior índice de vulnerabilidade fisiológica para o desenvolvimento dos sintomas mais severos da COVID-19 como, por exemplo, falta de ar e apetite, confusão mental, saturação <95%, hipoxemia (ALMEIDA HAMMERSCHMIDT, SANTANA, 2020).

Analisando esse contexto, a presente pesquisa tem como justificativa para o seu desenvolvimento a necessidade da melhor compreensão sobre a relação do desenvolvimento de problemas na saúde mental de idosos no contexto da pandemia do COVID-19. Visto que esse grupo já possui debilidades fisiológicas associadas ao envelhecimento, assim como a fragilidade do estado emocional por conta de fatores externos, como instabilidade dos vínculos afetivos, econômicos e/ou políticos que desencadeiam angústia, tristeza profunda e solidão.

Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo descrever sobre o impacto da pandemia do COVID-19 na saúde mental dos idosos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 OS ASPECTOS GERAIS DO VÍRUS DA COVID-19

O COVID-19 é um vírus que tem como hospedeiro a célula humana, desenvolvendo doenças e instabilidade imunológica em quem é infectado (FREITAS, NAPIMOGA, DONALISIO, 2020). Em 2020, um novo patógeno viral da família Coronaviridae (Cov), denominado coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), foi identificado como causador da classificação da doença de coronavírus 2019 (COVID-19), responsável por um tipo de pneumonia viral (BALESCO, DA FONSECA, 2020).

O vírus é altamente contagioso com um período de incubação de 10 a 14 dias. A transmissão pode ocorrer durante períodos de incubação assintomáticos ou períodos em que a doença não pode ser detectada de acordo com o boletim epidemiológico (BRASIL, 2020).

Considerando o surto de 2002 da síndrome respiratória aguda SARS-CoV e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) de 2012, o SARS-Cov 2 é o terceiro coronavírus a surgir em humanos nas últimas duas décadas. Esta emergência colocou a saúde pública global e agências em alerta máximo. Os dados sugerem que o vírus tem uma taxa de mortalidade de cerca de 1%, mais grave do que a gripe sazonal típica, e algo entre a pandemia de gripe de 1957 (0,6%) e a pandemia de gripe de 1918 (2%) (DUARTE, 2020).

O vírus, chamado SARS-CoV-2, é o culpado da pandemia, que se espalhou para 187 países e pode causar manifestações clínicas graves. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o curso da doença permanece incerto por um bom tempo, mas foi considerado grave o suficiente para sobrecarregar a infraestrutura dos serviços de saúde, e suas demandas poderão significar a necessidade de racionamento de equipamentos e intervenções médicas (OPAS, 2020).

Devido aos riscos relacionados a esse vírus, foi necessário determinar os grupos de pessoas com maiores probabilidades de manifestações mais graves da doença. Identificar e localizar grupos de risco foi difícil devido à dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2. Esses fatores criaram problemas de controle distintos daqueles associados a doenças infecciosas conhecidas, como varíola e tuberculose, que moldaram muitos de nossos precedentes legais e políticos para ações restritivas de saúde pública (BRASIL, 2020).

Foi preciso que medidas de isolamento fossem tomadas, para que a transmissão pudesse ser reduzida, dentre as intervenções adotadas tivemos proibição de eventos sociais, adaptação das rotinas de trabalho, funcionamento de restaurantes, lanches e alguns mercados, os quais passaram trabalhar na modalidade delivery, as aulas nesse novo cenário passaram a ser realizadas de forma remota (DEMENCH *et al*, 2020). A dificuldade de adaptação ao isolamento social como mecanismo de controle da doença foi evidente, no entanto, o aumento das taxas de infecção e mortalidade associado à incerteza científica do novo vírus foi visto como um sinal de alerta da evolução da pandemia e um risco para os sistemas de saúde (SOUTO, 2020).

2.2 O IMPACTO DA PANDEMIA NA SAÚDE PÚBLICA

Os primeiros casos foram relatados à Organização Mundial da Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019, começando em Wuhan, província de Hubei, China. Embora os detalhes sobre o surgimento do vírus ainda sejam desconhecidos, os casos parecem ser o resultado da transmissão de humano para humano (DUARTE, 2020).

Dada a dificuldade de conter a propagação do vírus, as restrições adotadas pela Itália pareceram estar mais focadas em minimizar o pico do surto em um período mais amplo, tornando-se um espelho para as demais locais do mundo como no caso do Brasil (PETHERICK *et al*, 2020). O primeiro resultado dessas medidas foi ganhar tempo para que os sistemas de saúde pública pudessem se preparar para evitar sobrecarregá-los e gerenciar melhor os cuidados oferecidos aos pacientes infectados pelo COVID-19 (DO SANTOS *et al*, 2022).

Em muitos lugares do mundo os leitos hospitalares estavam lotados, os pacientes foram colocados em corredores e em áreas administrativas, contudo, inúmeros pacientes morreram enquanto esperavam para serem internados (DA SILVA *et al*, 2022). Além disso, cirurgias eletivas foram canceladas, cirurgias semi-eletivas foram adiadas e salas de cirurgia foram convertidas em unidades de terapia intensiva improvisadas, rotinas de trabalho e funcionamento foram adaptados para que esse momento pandêmico fosse contido. (ARAÚJO, BOHOMOL, TEIXEIRA, 2020).

Em relação à capacidade do sistema de saúde, a demanda criada pela pandemia de coronavírus excede em muito a capacidade dos hospitais evidenciados não só pela falta de ventiladores e outros equipamentos, como os próprios EPI's, além da escassez de funcionários (SANTOS, 2021). No âmbito das UTI's quantidade insuficiente de ventiladores mecânicos se deve ao fato de que muitos desses pacientes necessitam de intubação prolongada, geralmente 15 a 20 dias muitas vezes com desmame lento (COSTA, RIZZOTTO, LOBATO, 2020).

Identificou-se que durante a pandemia 20% das pessoas infectadas necessitam de cuidados médicos avançados. Cerca de 15% dos pacientes infectados com

COVID-19 estavam gravemente doentes e 5% gravemente doentes, exigindo hospitalização em uma unidade de terapia intensiva (UTI) (CIMINI *et al*, 2022).

Os custos e os impactos financeiros causados pela COVID-19 na área da saúde se tornaram um problema maior. Além do alto custo de montagem e equipamento de leitos de UTI (variando entre R\$ 120.000,00 e R\$ 180.000,00), o mercado de equipamentos médicos, como ventiladores, também apresentou baixa oferta devido à forte demanda global (SERVO *et al*, 2021). Como alternativa urgente para reduzir custos e agilidade, alguns países acabaram montando hospitais dedicados ao tratamento de pacientes com COVID-19 com infecções respiratórias e contratando ou solicitando leitos no setor privado (SANTOS, 2021).

No Brasil, o número mínimo de leitos de UTI considerado suficiente é de 10 leitos por 100.000 habitantes. Com 20% da população infectada do Brasil, 5% deles necessitam de cuidados de UTI por 5 dias, dos 436 distritos de saúde do país 294 ultrapassaram 100% de ocupação (BRASIL, 2020). Desses distritos 53% dos pacientes infectados necessitam de pelo menos o dobro de dias de cama para tratar os sintomas mais críticos da COVID-19. A desaceleração das taxas de infecção populacional resultou na redução da superlotação (WERNECK, CARVALHO, 2020).

As populações consideradas nessa realidade como vulneráveis, são aquelas com mais de 80 anos, com comorbidades (10% com doença cardiovascular e 7% com diabetes) apresentaram taxas de letalidade muito mais altas. Das regiões de saúde do Brasil, 30% delas, especialmente a Sudeste e a Nordeste, são particularmente vulneráveis devido à infraestrutura de leitos de UTI ser mínima, influenciando a taxa de mortalidade superior à mediana nacional da COVID-19 (KUBO *et al*, 2020).

A pandemia do COVID-19 no Brasil tornou-se preocupante, quando analisado o mapa do estado da infraestrutura de saúde no Brasil, o qual mostrava enorme heterogeneidade regional e escassez de recursos na maior parte do país (SIQUEIRA, 2021). No país, existem 15,6 leitos de UTI por 100.000 habitantes, e a média do SUS é de 7,1. Em 72% dos distritos sanitários, o número de leitos de UTI

do SUS está abaixo do adequado em um ano típico, o que corresponde a 56% do total da população brasileira e 61% da população sem cobertura de planos privados de saúde. Padrões semelhantes foram observados para ventiladores e respiradores utilizados no tratamento do COVID-19 nos hospitais (DAUMAS *et al*, 2020).

Por isso, as áreas mais vulneráveis devem ser identificadas, o uso dos serviços existentes otimizados com os recursos necessários para fortalecer a capacidade de resposta dos sistemas de saúde nos níveis regional e local (FERNANDES, PEREIRA, 2020).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa que é definida como um tipo de método de pesquisa que utiliza fontes textuais para embasar a pesquisa e alcançar os objetivos específicos. Com a análise de estudos já publicados cientificamente como, livros e artigos científicos (SEVERINO, 2017). Dessa forma, a presente pesquisa busca sintetizar os principais estudos selecionados para alcance dos objetivos estabelecidos.

Além disso, este estudo possui fins exploratórios, esse tipo de pesquisa possui o intuito de analisar de uma forma mais completa sobre o problema de pesquisa, buscando apresentar informações relevantes sobre um contexto pouco explorado (ESTRELA, 2018).

A coleta de dados foi realizada através da seleção de pesquisas já publicadas, em formato de artigos científicos, diretrizes da saúde e publicações de órgãos oficiais. Dessa forma, a seleção de dados foi realizada com a utilização de banco de dados eletrônicos SciELO (*Scientific Electronic Library Online*). Com a utilização dos seguintes descritores: COVID-19; saúde mental; idoso; impacto.

Para os critérios de elegibilidade do estudos foram utilizados como critérios: pesquisas com data de publicação mínima no ano de 2017; estudos que tenham como objetivo principal a relação do COVID-19 e a saúde mental de idosos e estudos em idiomas portugueses e inglês, além de pesquisas que

apresentassem resultados relevantes e significativos quanto a relação e influência da pandemia e a saúde mental dos idosos. Para critérios de inelegibilidade foram utilizados: estudos com duplicidade nas bases de dados; pesquisas que sejam resenhas de livros e pesquisas que não estejam liberadas para leitura completa.

Os dados que foram selecionados, passaram por determinados critérios de análises para que fossem classificados com elegibilidade para composição desta pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão de literatura foram obtidos através da busca nas bases de dados eletrônicas. Diante do uso dos filtros avançados baseados nos critérios de elegibilidade utilizados na metodologia da pesquisa, que foram essenciais para seleção dos estudos e exclusão de pesquisas que não apresentavam relevância para o embasamento teórico e de evidências necessárias para composição dos resultados.

Diante disso, 10 pesquisas foram selecionadas da base de dados Scielo (*Scientific Electronic Library Online*). A seleção foi realizada após a exclusão de mais de 230 pesquisas que não estavam dentro dos critérios definidos.

TÍTULO	AUTORES	ANO/PAÍS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
Impacto na saúde mental do idoso durante o período de Isolamento social em virtude da disseminação da doença	VIANA, S. A.A; SILVA, M.L; DE LIMA, P.T	Brasil2020	Durante a pandemia, observou-se um aumento no grau de ansiedade na população idosa.	A redução das atividades diárias e o isolamento social, os cuidados preventivos e a sobrecarga de informações afetaram significativamente

COVID19: Revisão de Literatura				a saúde dos idosos.
Covid-19 e as repercussões na saúde mental: Estudo de Revisão de Narrativa de Literatura	PANAUI, F. M. <i>et al</i>	Brasil2021	Dentre os eixos traçados, algumas manifestações merecem destaques na prática de enfermagem em saúde mental durante a pandemia como angústia, dor, insônia, raiva, estresse, medo.	A saúde ment dos grupos vulneráveis têm intensificado durante a pandemia, requerendo co isso estratégia políticas para enfrentar essa crise.
Infodemia de COVID-19 e saúde mental de adultos e idosos: Uma Revisão de Escopo	DELGADO, C. E. <i>et al</i>	Brasil2021	Os efeitos mais comuns da infodemia na saúde mental de adultos e idosos são ansiedade, depressão e estresse, sendo os grupos mais afetados os jovens e as mulheres.	Ainda não se pode mensurar efeitos de méca longo prazo da infodemia na saúde mental pessoas, assim como a importância d intervenções r populações, especialmente em população mais velhas.
O impactos do isolamento	PECOITS, R. V. <i>et al</i>	Brasil2021	Durante o isolamento social	A pandemia d COVID-19,

<p>social na saúde mental dos idosos durante a pandemia da Covid-19</p>			<p>causado pela COVID-19, idosos tiveram maior incidência de casos de ansiedade, tristeza, medo e depressão.</p>	<p>combinada com medidas para mitigar a propagação do vírus, afetou os idosos, aumentando o risco apenas o risco de doença e mortalidade, mas também sofrimento relacionado à solidão, medo de perda e da morte.</p>
<p>A saúde mental dos idosos em tempos de pandemia: Uma Revisão de Literatura.</p>	<p>CUNHA, C. A. P. <i>et al</i></p>	<p>Brasil2022</p>	<p>Foi observado que os adultos mais velhos tiveram maior probabilidade de sofrer de condições como depressão, estresse e ansiedade durante tempos de pandemia COVID-19.</p>	<p>Em uma situação como a pandemia de Covid-19, que causa estresse e desconforto, é preciso lidar com problemas, resiliência e identificar estratégias que funcionaram em tempos semelhantes no passado.</p>
<p>Saúde mental e o isolamento social de idosos em</p>	<p>DOS SANTOS, J. M.S; MESSIAS, E.</p>	<p>Brasil2020</p>	<p>Foi identificado que a saúde mental dos idosos foi afetada de forma</p>	<p>A saúde mental durante a pandemia foi impactada, contribuindo e refletindo</p>

período de pandemia	M. S; LOPES, R. F.		proporcional ao isolamento social durante a pandemia de 2020, ocasionando estados depressivos associados ao medo e ansiedade	resultados favoráveis e desfavoráveis no contexto da saúde mental. Haver a necessidade facilitar intervenções para minimizar os impactos negativos na saúde mental.
Os impactos da Covid-19 na saúde mental de adultos e idosos: possíveis intervenções	FACÓ, I, S. <i>et al</i>	Brasil2021	Em uma pesquisa realizada na China nos primeiros dias da pandemia, 54% dos participantes relataram efeitos psicológicos moderados ou graves, 29% relataram sintomas graves de ansiedade, 17% das pessoas relataram que tiveram sintomas moderados a graves depressão.	A pandemia de COVID-19 causou um impacto psicológico e emocional nas pessoas resultando em medo de adoeecer, perder o emprego, perder um ente querido ou amigo e perder a própria vida em caso de possível contaminação.
Restrição de contato social e saúde mental na	GARRIDO, R.G; RODRIGUES, R.C.	Brasil2020	O isolamento social impactou e interferiu na saúde mental da	O contexto social pandêmico causou sofrimento

<p>pandemia: possíveis impactos das condicionantes sociais</p>			<p>população, ocasionando casos de crises de ansiedade e a maior prevalência de sentimentos de solidão e abandono, que contribuíram para quadros depressivos.</p>	<p>mental. Algun condições psicopatológic pioraram. Des forma, fica clai que a pandem agravou condições soc de saúde ao aumentar as distâncias para mais vulneráv</p>
<p>Isolamento social: um olhar a saúde mental de idosos durante a pandemia do COVID-19</p>	<p>SANTOS, S. S; BRANDÃO, G. C. G; ARAÚJO, K. M. F.</p>	<p>Brasil2020</p>	<p>A principal medida preventiva durante a pandemia foi o isolamento social, o qual gerou vários desafios para o sistema de saúde, fazendo que novas estratégias fossem criadas para auxiliar na saúde mental do idoso, como a implementação de acompanhamento psicológico remoto,</p>	<p>A importância isolamento na profilaxia da COVID-19 é reconhecida, porém, é claro que pode desencadear e agravar transtornos psicológicos n idoso. Alguns países adotara estratégias pa trabalhar com população ido em situação d isolamento so</p>

			classificação das dos grupos mais afetados.	
Covid-19 e seu impacto na saúde mental do idoso, uma revisão da literatura	AGUIAR <i>et al</i>	Brasil2021	A saúde mental dos idosos se tornou vulnerável durante a pandemia, sendo, por isso, possível que a prevalência de sintomas de depressão entre os idosos aumente devido a esse atual momento de quarentena.	Apesar das diferenças que à unidade de atendimento e escala utilizada para investigação da presença depressiva ou para medir os sintomas depressivos, de uma maneira geral, a pandemia gerou ansiedade, tristeza, tédio e solidão, principalmente para aqueles que se encontram sozinhos.

Com base nos artigos selecionados, para compor esse estudo foi possível criar duas categorias sobre impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental da população, principalmente as mais vulneráveis.

A pandemia da Covid-19 contribuiu negativamente na saúde mental da população, principalmente daquelas mais vulneráveis, como, por exemplo, idosos, famílias de baixa renda, pessoas com histórico de doença mental, além de comorbidades (PANAVI *et al*, 2021). Esses grupos foram os mais afetados e com

isso desenvolveram sentimento de solidão e abandono por conta do isolamento social. Visando minimizar os desenvolveu-se estratégias que almejavam prevenir de forma imediata tais sintomas (DOS SANTOS, MESSIAS, LOPES, 2020).

Os efeitos psicológicos da pandemia no período inicial de seu surto demonstraram indicadores que sinalizam complicações na saúde mental ocasionados pela ansiedade, depressão e medo conforme estudo realizado na China, tornando evidente o pico da crise (FACÓ *et al*, 2021).

No período pandêmico diversos sintomas relacionados à saúde mental se tornaram mais evidentes, como a ansiedade, depressão, tristeza, tédio e solidão, sendo necessário a implementação de escalas para investigar e medir os sintomas depressivos no atendimento realizados nas unidades de saúde (AGUIAR *et al*, 2021).

A pandemia agravou as condições sociais devido ao isolamento gerando com isso sofrimento mental e piora em doenças psicopatológicas, sendo mais evidentes em público mais vulnerável, pois estes foram os que mais sentiram o impacto do isolamento, visto muitos perderam seus empregos, tiveram dificuldades no acesso ao sistema de saúde dentre outras (GARRIDO, RODRIGUES, 2020).

A principal prevenção utilizada durante a pandemia foi o isolamento social, a qual gerou vários desafios para o sistema de saúde, tanto na questão do próprio vírus como na implementação de estratégias que auxiliaram na saúde mental dos idosos. Dentre essas estratégias vislumbramos a presença do psicólogo se destacando, por meio de consultas realizadas de forma on-line aquelas pessoas que mais necessitam e buscam por ajuda (SANTOS, BRANDÃO, ARAÚJO, 2020).

A população idosa é considera devido à idade como um grupo de vulnerável e no período da pandemia esse grupo chamou a atenção na questão da saúde mental, pois observou-se que devido ao isolamento social houve aumento no estresse e no sentimento de solidão (VIANA; SILVA; DE LIMA, 2020).

Os principais sintomas mentais identificados na pandemia na população idosa foram: angústia, medo da morte ou da perda, estresse, depressão, solidão e desconforto com a situação de isolamento causado pela pandemia (PECOITS *et al*, 2021; CUNHA *et al*, 2022).

Um outro fator que também chamou a atenção causado pela infodemia de Covid-19 foi a ansiedade, o estresse e a depressão em adultos e idosos intensificados devido seus efeitos na saúde (DELGADO *et al*, 2021).

É inegável que o distanciamento social, embora necessário, propicia um fator propulsor da rotina solitária, caracterizada por mudanças socioambientais que incluem, dentre outros, restrições de contato e comunicação (HARDEN *et al*, 2020). A pandemia pela Covid-19 impactou a vida de muitos indivíduos, de forma direta, com a exposição ao vírus, ou compensada, devido às medidas de proteção como o isolamento social. Um dos maiores danos resultou em prejuízo na saúde mental, principalmente da população idosa, uma vez que o isolamento e a solidão se tornaram ainda mais presentes nesse grupo (DE OLIVEIRA *et al*, 2021).

Embora a maioria dos esforços clínicos e científicos tenha sido direcionada para reduzir os efeitos do vírus sobre a saúde física, suas consequências de curto e longo prazo na saúde mental passam a ser motivo de grandes preocupações (FIORILLO *et al*, 2020). À medida que a doença progride e os períodos de isolamento social são prolongados, a solidão, a raiva e os sentimentos negativos ameaçam a integridade psicológica (GROLLI *et al*, 2020).

Os idosos, por sua vez, constituem o grupo mais vulnerável nesta pandemia, devido à maior suscetibilidade em desenvolverem a forma mais grave do novo coronavírus e por possuírem uma elevada associação com doenças crônicas (WU, 2020). Frente a essa realidade, o isolamento social precisou ser intensificado, mudando significativamente o ambiente e a rotina em que vivem, mesmo entre aqueles que não foram infectados (NESTOLA *et al*, 2020).

Como consequência, os idosos passaram a experimentar um grau de solidão incalculável, tornando-os mais propensos a transtornos mentais como, por exemplo, ansiedade, depressão, estresse, alterações comportamentais, luto

antecipatório, medo da morte, da perda e da dor crônica não tratada, ideação suicida e suicídio (D'CRUZ, BANERJEE, 2020).

Os mecanismos biológicos envolvidos na depressão, estresse e transtornos de ansiedade, associada à idade avançada, passam a ser fatores agravantes importantes para a progressão da Covid-19, além dos riscos que envolvem as doenças crônicas frequentes em idosos, como Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (GROLLI *et al*, 2021). Considerando que o envelhecimento está associado à imunossenescência – estado inflamatório crônico de baixo grau -, os distúrbios psiquiátricos podem exacerbar a inflamação e desafiar ainda mais o sistema imunológico (DE OLIVEIRA, 2021).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi identificado que muitos idosos possuem quadros relacionados a depressão, ansiedade, insônia, uso de substâncias ou outro distúrbio de saúde mental. No entanto, essas condições não são uma parte normal do envelhecimento e podem prejudicar o funcionamento físico e social, identificá-los e tratá-los pode melhorar a qualidade de vida e o bem-estar geral.

Esse contexto foi mais afetado durante a pandemia de covid-19, que criou desafios para os idosos que afetaram negativamente a saúde mental. Os estudos apresentados mostraram maior incidência e agravamento de condições psicológicas desfavoráveis para os idosos, por conta do isolamento social e de todo o contexto vivido durante a pandemia. Houve aumento do sentimento de tristeza, solidão e medo, o que acarretou em quadros de depressão e ansiedade.

É importante que pesquisas futuras possam analisar de forma mais abrangente sobre fatores fisiológicos que possam ter contribuído para o aumento de problemas de saúde mental nos idosos durante o período de pandemia. Para que medidas preventivas possam ser tomadas em situações futuras.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. S. *et al.* **Covid-19 e seu impacto na saúde mental do idoso, uma revisão da literatura.** Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 2, p. 8270-8281, 2021.

ALMEIDA HAMMERSCHMIDT, K. S; SANTANA, R. F. **Saúde do idoso em tempos de pandemia COVID-19.** Cogitare enfermagem, v. 25, 2020.

ARAUJO, P. M. C. G; BOHOMOL, E; TEIXEIRA, T. A. B. **Gestão da Enfermagem em Hospital Geral Público acreditado no enfrentamento da Pandemia por Covid-19.** Enfermagem em Foco, v. 11, n. 1. ESP, 2020.

BELASCO, A.G.S, DA FONSECA, C.D. **Coronavírus 2020.** Rev Bras Enferm [Internet]. Rev. Bras. Enferm. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020730201>

BRASIL. ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA. **Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.** 2020.

CIMINI, C. C. R. *et al.* **Evidências na covid-19: atenção primária, telessaúde e atenção hospitalar.** 2022.

COSTA, A. M; RIZZOTTO, M. L. F; LOBATO, L. V. C. **Na pandemia da Covid-19, o Brasil enxerga o SUS.** Saúde em Debate, v. 44, p. 289-296, 2020.

CUNHA, C. A. P. *et al.* **A saúde mental dos idosos em tempos de pandemia: uma revisão de literatura.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 2, p. e9636-e9636, 2022.

D'CRUZ, M.; BANERJEE, D. **'An invisible human rights crisis': The marginalization of older adults during the COVID-19 pandemic -An advocacy review.** Psychiatry Res., v. 292, 2020.

DA SILVA, M. P. *et al.* **Procedimentos cirúrgicos na pandemia de COVID-19: revisão integrativa.** Revista SOBECC, v. 27, 2022.

DAUMAS, R. P. *et al.* **O papel da atenção primária na rede de atenção à saúde no Brasil: limites e possibilidades no enfrentamento da COVID-19.** Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. e00104120, 2020.

DE OLIVEIRA, V.V. *et al.* **Impactos do isolamento social na saúde mental de idosos durante a pandemia pela Covid-19.** Brazilian Journal of Health Review. 2021. 4 (1), 3718–3727. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n1-294>

DE SOUZA, A. O. **Covid-19 e a população geriátrica: vulnerabilidade, impactos biopsicossociais e a importância da fisioterapia.** 2021. (Monografia) – 69f. : il. Paripiranga – BA. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17944>.

DELGADO, C. E. *et al.* **Infodemia de COVID-19 e saúde mental de adultos e idosos: uma revisão de escopo.** Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 55, 2021. See More.

DEMENECH, L. M. *et al.* **Desigualdade econômica e risco de infecção e morte por COVID-19 no Brasil.** Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, 2020.

DOS SANTOS, J. M. S.; MESSIAS, E. M. S; LOPES, R. F. **Saúde mental e o isolamento social de idosos em período de pandemia.** Nursing (São Paulo), v. 23, n. 268, p. 4562-4569, 2020.

DOS SANTOS, R. R. *et al.* **Política pública e federalismo: desempenho do governo brasileiro no enfrentamento da COVID-19 em face das relações com as unidades subnacionais.** 2022.

DUARTE, P. M. **COVID-19: Origem do novo coronavírus.** Revista Brasileira de Saúde, v. 3, n. 2, pág. 3585-3590, 2020.

ESTRELA, C. **Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa**. Artes Médicas, 2018.

FACÓ, I. *et al.* **Os impactos da Covid-19 na saúde mental de adultos e idosos: possíveis intervenções**. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 7, p. 70303-70312, 2021.

FERNANDES, G. A. A. L; PEREIRA, B. L. S. **Os desafios do financiamento do enfrentamento à COVID-19 no SUS dentro do pacto federativo**. Revista de Administração Pública, v. 54, p. 595-613, 2020.

FIORILLO, A. **Effects of the lockdown on the mental health of the general population during the COVID-19 pandemic in Italy: Results from the COMET collaborative network**. European Psychiatry, 2020.

FREITAS, A. R. R; NAPIMOGA, M; DONALISIO, M. R. **Análise da gravidade da pandemia de Covid-19**. Epidemiologia e serviços de saúde, v. 29, p. e2020119, 2020.

GARRIDO, R. G; RODRIGUES, R. C. **Restrição de contato social e saúde mental na pandemia: possíveis impactos das condicionantes sociais**. Journal of health & biological sciences, v. 8, n. 1, p. 1-9, 2020.

GROLLI, R. E. *et al.* **Impact of COVID-19 in the Mental Health in Elderly: Psychological and Biological Updates**. Mol Neurobiol, v. 6, p. 1-12, 2020

HARDEN, K. *et al.* **COVID-19 Shines a Spotlight on the Age-Old Problem of Social Isolation**. Journal of Hospice & Palliative Nursing, v. 22, n. 6, p. 435 –441, 2020.

KUBO, H. K. L. *et al.* **Impacto da pandemia do covid-19 no serviço de saúde: uma revisão de literatura**. InterAmerican Journal of Medicine and Health, v. 3, 2020.

MARTINS, M. B. A. S. **O impacto psicológico e social da pandemia Covid-19 em idosos da comunidade**. 2021. (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Beja). Repositório Científico do Instituto Politécnico de Beja. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.12207/5490>.

NESTOLA, T. *et al.* **COVID-19 and Intrinsic Capacity**. J. Nutr. Health Aging, v. 24, p. 692–695, 2020.

NUNES, J. A **pandemia de COVID-19: securitização, crise neoliberal e a vulnerabilização global**. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020.

OLIVEIRA, G. S. *et al.* **Sintomas depressivos e fatores relacionados em idosos na pandemia da Covid-19: revisão de literatura**. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 3, p. 18852-18863, 2022.

OPA – American Health Organization / World Health Organization.

Epidemiological Alert: Novel coronavirus (nCoV). 16 January 2020, Washington, D.C.: PAHO/WHO; 2020.

PAVANI, F. M. *et al.* **Covid-19 e as repercussões na saúde mental: estudo de revisão narrativa de literatura**. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 42, 2021.

PECOITS, R. V. *et al.* **O impacto do isolamento social na saúde mental dos idosos durante a pandemia da COVID-19**. REVISTA AMRIGS, 2021. See More

PETHERICK, A. *et al.* **As medidas adotadas em resposta ao COVID-19 no Brasil atendem aos critérios da OMS para flexibilização de restrições**. Universidade de Oxford, p. 2020-06, 2020.

SANTOS, L. J. M. **Comparação da mecânica respiratória em pacientes sob ventilação mecânica em diferentes tempos de pausa inspiratória**. 2021.

SANTOS, S. S.; BRANDÃO, G. C. G; ARAÚJO, K. M. F. A. Isolamento social: um olhar a saúde mental de idosos durante a pandemia do COVID-19. Research, society and development, v. 9, n. 7, p. e392974244-e392974244, 2020.

SERVO, L. M. S. *et al.* **Financiamento do SUS e Covid-19: histórico, participações federativas e respostas à pandemia.** Saúde em Debate, v. 44, p.114-129, 2021.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico.** Cortez Editora, 2017.

SIQUEIRA, C. A. S. **Pandemia por COVID-19 no Brasil e Espanha: tendências, fatores políticos e contextuais.** 2021.

SOUTO, X. M. **Covid-19: Aspectos gerais e implicações globais.** Recital-Revista de Educação, Ciência e Tecnologia de Almenara/MG, v. 2, n. 1, p. 12-36, 2020.

VIANA, S. A. A; SILVA, M. L; DE LIMA, P. T. **Impacto na saúde mental do idoso durante o período de isolamento social em virtude da disseminação da doença COVID-19: uma revisão literária.** Diálogos em Saúde, v. 3, n. 1, 2020.

WERNECK, G. L; CARVALHO, M, S. **A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada.** Cadernos de Saúde Pública, v. 36, p. e00068820, 2020.

WU, B. **Social isolation and loneliness among older adults in the context of COVID-19: a global challenge.** Global Health Research and Policy, v. 5, n.27, 2020.

¹Discente e Graduanda do curso de Enfermagem da Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO.

²Orientadora de TCC e docente do curso de Enfermagem da Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil